

Portifólio de orientação para

Cuidados Paliativos

Edição I – Volume Único – 2023

Portifólio elaborado para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital
Universitário Antônio Pedro, como produto final da disciplina de
Gerência de Enfermagem II, ministrada pelas docentes
Erica Brandao de Moraes, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e
Livia Bertasso Araujo Portugal.

Portifólio de orientação para

Cuidados Paliativos

Edição I – Volume Único – 2023

Autora e editora

Ana Carolina Marques Fiore

Acadêmica de enfermagem do 7º período pela Universidade Federal Fluminense.

Bolsista da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente - Hospital Universitário Antônio Pedro.

Colaboradoras

Beatriz Paiva e Silva de Souza

Enfermeira pela Universidade Federal Fluminense

Intensivista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Paliativista pelo Ensino Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

Gerente da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente - Hospital Universitário Antônio Pedro.

Rafaela Rodrigues Demberg

Acadêmica de enfermagem do 9º período pela Universidade Federal Fluminense.

Bolsista da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente - Hospital Universitário Antônio Pedro.

Raquel Dias dos Santos Dantas

Enfermeira pela Universidade Federal Fluminense

Especialista em Enfermagem em Oncologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Coordenadora da Assistência de Enfermagem do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Antônio Pedro

Enfermeira Assistencial da Unidade Cirúrgica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ.

O que é cuidado paliativo

1. Objetivos específicos.....	6
2. Princípios do Cuidado Paliativo.....	6
3. Cuidado Paliativo e Cuidado Curativo.....	7
4. Cuidado Paliativo e Cuidado de fim de vida.....	8

Indicação

5. Escala Necessidades Paliativas (NECPAL).....	9
6. Escala Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICIT).....	10

Princípios bioéticos

7. Condutas éticas e bioéticas.....	11
-------------------------------------	----

Legislação

8. Conselho Federal de Enfermagem.....	12
9. Código de Ética Médico.....	13
10. Conselho Regional de Psicologia.....	14
11. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.....	14
12. Conselho Regional de Nutricionistas.....	15

Diretivas antecipadas de vontade

13. Diretivas antecipadas de vontade.....	15
---	----

Comunicação

14. Protocolo de comunicação.....	16
-----------------------------------	----

Medidas assistências para CP na UTI

15. Indicações para internação em UTI de pacientes em cuidado paliativo.....	18
16. Priorização da internação e decisões para CP durante a permanência na UTI.....	18
17. Medidas de conforto em UTI no final de vida.....	20
18. Prognóstico.....	20
19 Limitações Terapêuticas.....	22
-Suporte ventilatório.....	22
-Antibioticoterapia.....	24
-Nutrição artificial e Hidratação artificial.....	24
-Sedação paliativa.....	25
-Hipodermoclise.....	29
-Não RCP.....	35

Cuidado Paliativo

Os cuidados paliativos são uma abordagem especializada e holística no cuidado de indivíduos de todas as faixas etárias que enfrentam sofrimentos relacionados à saúde, decorrentes de doenças graves e crônicas, especialmente, nos estágios finais da vida.

Seu objetivo é **aprimorar a qualidade de vida** dos pacientes, de suas famílias e dos cuidadores, abrangendo a **prevenção**, a **identificação precoce**, a **avaliação abrangente** e o **manejo de desafios físicos**, como dor e outros sintomas angustiantes, além de enfrentar o sofrimento psicológico, angústia espiritual e necessidades sociais.

1. Objetivos específicos

- Prevenção e alívio do sofrimento
- Melhora da qualidade de vida
- Suporte em todas as dimensões humanas
- Melhorar desfechos como: Humor, depressão, satisfação do paciente e família, entendimento prognóstico e sobrevida.

2. Princípios do Cuidado Paliativo (OMS, 2002)

- Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis.
- Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida.
- Não acelerar nem adiar a morte.
- Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente.
- Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte.
- Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto.
- Abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto.
- Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença.
- Deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas terapêuticas.

3. Cuidado Paliativo e Cuidado Curativo

Inicialmente, os Cuidados Paliativos eram direcionados principalmente aos pacientes em estágios terminais da vida. Atualmente, entende-se que essa abordagem se estende para além desse contexto: deve **estar acessível** aos pacientes e seus familiares **ao longo de todo o curso de uma doença** potencialmente fatal, bem como durante o **processo de luto**.

Assim, entende-se que todo e qualquer paciente que possua doença crônica e/ou ameaçadora à vida poderá beneficiar-se dos CP, seja ele criança, adulto ou idoso.

Figura 1: Modelo integrado de cuidados curativos e paliativos para doenças crônicas progressivas
 ADAPTADO. Azevedo D, Tommaso ABG, Burlá C, Santos G, Dias LM, Py L, et al. Vamos falar de Cuidados Paliativos. SBGG; 2015. 24 p. 3)

A figura aborda a **proporcionalidade** do CP ao longo do curso da doença desde a sua origem, passando pela agudização da mesma, cronicidade, fim de vida, morte e luto. A mesma, leva em conta a integralização de **todo o contexto de vida** do paciente, considerando **qualidade de vida, controle de sintomas, biografia do paciente, resoluções de eventuais pendências e espiritualidade**.

A partir do momento em que o paciente entra nos **cuidados de fim de vida**, a proporcionalidade vai sendo **invertida** e passa a oferecer um cuidado mais voltado para prevenir o sofrimento, ou seja, **proporcionar conforto e dignidade** nos momentos que antecedem a morte.

4. Cuidado Paliativo e Cuidado de fim de vida

Cuidado Paliativo	Cuidado de fim de vida
<p>Abordagem multidisciplinar que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares enfrentando os desafios associados a doenças que ameaçam a vida.</p>	<p>Assistência prestada a pacientes que estão nas últimas fases de uma doença incurável e que provavelmente resultará em morte.</p>
<p>Concentra-se no alívio do sofrimento e na promoção do conforto, proporcionando suporte abrangente – físico, psicológico, social e espiritual – ao paciente e sua família.</p>	<p>Enfatiza a qualidade de vida durante as últimas semanas ou meses de vida, concentrando-se na dignidade, no conforto e no apoio emocional.</p>
<p>Inicia-se no momento do diagnóstico da doença grave e ocorre simultaneamente com tratamentos curativos.</p>	<p>Geralmente é implementado quando o paciente entra em uma fase de declínio irreversível.</p>
<p>Busca controlar sintomas, facilitar a tomada de decisões, promover a comunicação eficaz e melhorar a qualidade de vida.</p>	<p>Proporcionar um ambiente de suporte, controlar sintomas para minimizar desconforto e permitir que o paciente e a família lidem com a inevitabilidade da morte.</p>

Tabela 1: Discriminações entre Cuidados Paliativos e Cuidados no Final da Vida. Autoria própria, 2023.

Indicação

A abordagem paliativa deve ser iniciada desde o **início do diagnóstico** de uma doença crônica e potencialmente fatal, idealmente o mais cedo possível. Dessa forma, o tratamento é direcionado para **aliviar a dor e o sofrimento**, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida tanto do indivíduo quanto de sua família.

Há escalas que auxiliam na compreensão do momento adequado para iniciar as intervenções paliativas, adaptando-se às necessidades que evoluem ao longo do curso da doença.

1. Escala Necessidades Paliativas (NECPAL)

Elaborada no Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde no Instituto Catalão de Oncologia. É uma ferramenta desenvolvida para **prever a mortalidade de pacientes crônicos**. Isso permite o planejamento dos cuidados no último ano de vida.

INSTRUMENTO NECPAL-BR (Necessidades Paliativas)

Instrumento para identificação de pessoas em situação de doença avançada e/ou terminais e necessidade de atenção paliativa para uso em serviços de saúde e sociais

Paciente: _____ Data de nascimento: ____/____/____

Pergunta surpresa	Você ficaria surpreso se este paciente morresse ao longo do próximo ano?		[] Sim [] Não
Demanda ou necessidade	Demanda: Tem havido alguma manifestação explícita ou implícita, de limitação de esforço terapêutico ou pedido de atenção paliativa por parte do(a) paciente, sua família ou membros da equipe?		[] Sim [] Não
	Necessidade: Identificada por profissionais da equipe de saúde.		[] Sim [] Não
Indicadores clínicos gerais: nos últimos 6 meses - Graves, persistentes, progressivos, não relacionados com processo intercorrente recente. - Combinar gravidade COM progressão	Declínio nutricional	Perda de peso >10%	[] Sim [] Não
	Declínio funcional	• Piora do Karnofsky ou Barthel > 30% • Perda de mais que duas ABVDs	[] Sim [] Não
	Declínio cognitivo	Perda ≥ 5 minimental ou ≥ 3 Pfeiffer	[] Sim [] Não
Dependência grave	Karnofsky < 50 ou Barthel < 20		[] Sim [] Não
Síndromes geriátricas	• Lesão por pressão • Infecções de repetição • Delirium • Disfagia • Quedas	Dados clínicos da anamnese ≥ 2 recorrentes ou persistentes	[] Sim [] Não
Sintomas persistentes	Dor, cansaço, náusea, depressão, ansiedade, sonolência, inapetência, mal-estar, dispneia e insônia.	≥ 2 sintomas (ESAS) recorrentes ou persistentes	[] Sim [] Não
Aspectos psicossociais	Sofrimento emocional ou transtorno adaptativo grave	deteção de mal-estar emocional (DME >9)	[] Sim [] Não
	Vulnerabilidade social grave	avaliação social e familiar	[] Sim [] Não
Multi-morbidade	≥ 2 doenças ou condições crônicas avançadas (da lista de indicadores específicos em anexo)		[] Sim [] Não
Uso de recursos	Avaliação da demanda ou intensidade de intervenções	• Mais que duas admissões urgentes (não programadas) em seis meses • Aumento da demanda ou intensidade das intervenções (cuidado domiciliar, intervenções de enfermagem)	[] Sim [] Não
Indicadores específicos	Câncer, DPOC, ICC, insuficiência hepática, insuficiência renal, AVC, demência, doenças neurodegenerativas, SIDA e outras doenças avançadas.	• Em anexo*: avaliação dos critérios de gravidade e progressão	[] Sim [] Não

Classificação:

Pergunta Surpresa (PS) PS + (não me surpreenderia)
PS - (Me surpreenderia)

Parâmetros NECPAL

NECPAL + (de 1 a 13 respostas "sim")
NECPAL - (nenhum parâmetro assinalado)

Codificação e registro:

Propor codificação como Paciente com Cronicidade Avançada (PCA) se PS + e NECPAL +

A indicação de CP é feita de acordo com as respostas da tabela.

NECPAL positivo significa ter pelo menos **um critério adicional além da pergunta-surpresa** que utiliza os indicadores clínicos gerais de severidade e progressão, incluindo comorbidades, utilização de recursos de saúde, uso de indicadores de doença específicos. Portanto, somente a pergunta surpresa já é o critério máximo pela afirmativa: "Não me surpreenderia".

Figura 2: Instrumento NECPAL-BR

SANTANA, M. T. E. A. Adaptação transcultural e validação semântica do instrumento NECPAL CCOMS-ICO® para a Língua Portuguesa. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo.

2. Escala Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT)

O SPICT é um guia de identificação que facilita o **reconhecimento de pacientes elegíveis** tanto na atenção primária quanto hospitalar.

Utiliza indicadores gerais e específicos para **fundamentar a identificação** e faz sugestões de ajustes na conduta e tratamento.

Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT-BR™)

O SPICT é um guia para identificação de pessoas sob o risco de deterioração e morrendo. Avaliar esse grupo de pessoas para necessidade de suporte e cuidado paliativos.

Procure por indicadores gerais de piora da saúde.

- Internações hospitalares não programadas.
- Capacidade funcional ruim ou em declínio com limitada reversibilidade. (a pessoa passa na cama ou cadeira mais de 50% do dia).
- Dependente de outros para cuidados pessoais devido a problemas físicos e/ou de saúde mental. É necessário maior suporte para o cuidador.
- Perda de peso significativa nos últimos 3-6 meses e/ ou um baixo índice de massa corporal.
- Sintomas persistentes apesar do tratamento otimizado das condições de base.
- A pessoa ou sua família solicita cuidados paliativos, interrupção ou limitação do tratamento ou um foco na qualidade de vida.

Procure por quaisquer indicadores clínicos de uma ou mais das condições avançadas.

Câncer

Capacidade funcional em declínio devido a progressão do câncer.
Estado físico muito debilitado para tratamento do câncer ou tratamento para controle dos sintomas.

Demencia/ fragilidade

Incapaz de vestir-se, caminhar ou comer sem ajuda.
Redução da ingestão de alimentos e líquidos e dificuldades na deglutição.
Incontinência urinária e fecal.
Incapaz de manter contato verbal; pouca interação social.
Fratura de fêmur, múltiplas quedas.
Episódios frequentes de febre ou infecções; pneumonia aspirativa.

Doença neurológica

Deterioração progressiva da capacidade física e/ou da função cognitiva mesmo com terapia otimizada.
Problemas da fala com dificuldade progressiva de comunicação e/ou deglutição.
Pneumonia aspirativa recorrente; falta de ar ou insuficiência respiratória.

Doença cardiovascular

Classe funcional III/IV de NYHA- insuficiência cardíaca ou doença coronariana extensa e intratável com:
• falta de ar ou dor precordial em repouso ou aos mínimos esforços.
Doença vascular periférica grave e inoperável.

Doença respiratória

Doença respiratória crônica grave com:
• falta de ar em repouso ou aos mínimos esforços entre as exacerbações.
Necessidade de oxigênio terapia por longo prazo.
Já precisou de ventilação para insuficiência respiratória ou ventilação é contraindicada.
Deterioração e sob o risco de morrer de qualquer outra condição ou complicação que não seja reversível.

Doença renal

Estágios 4 e 5 de doença renal crônica (TFG < 30ml/mi) com piora clínica.
Insuficiência renal complicando outras condições limitantes ou tratamentos.
Decisão de suspender a diálise devido à piora clínica ou intolerância ao tratamento.

Doença hepática

Cirrose avançada com uma ou mais complicações no último ano:
• Ascite resistente a diuréticos
• Encefalopatia hepática
• Síndrome hepatorenal
• Peritonite bacteriana
• Sangramentos recorrentes de varizes esofágicas
Transplante hepático é contraindicado.

Revisar o cuidado atual e planejar o cuidado para o futuro.

- Reavaliar o tratamento atual e medicação para que o paciente receba o cuidado otimizado.
- Considere o encaminhamento para avaliação de um especialista se os sintomas ou necessidades forem complexos e difíceis de manejar.
- Acordar sobre objetivos do cuidado atual e futuro e planejar o cuidado com a pessoa e sua família.
- Planejar com antecedência caso a pessoa esteja em risco de perda cognitiva.
- Registre em prontuário, comunique e coordene o plano geral de cuidados.

Para mais informações e atualizações, cadastre-se no SPICT website (www.spict.org.uk)

SPICT™, abril 2016

Figura 3: Escala SPICT

7. Condutas éticas e bioéticas

Uma das razões dadas para a recusa da obstinação terapêutica é assim chamada “humanização”. A qual deveria ser vista também como uma tentativa de “humanizar o processo de morrer”. (CHAVES et.al, 2011)

NÃO MALEFICÊNCIA

Evitar intervenções que determinam desrespeito a dignidade do paciente como indivíduo, e procedimentos desnecessários, que causam mais danos ao paciente.

BENEFICÊNCIA

Fazer o bem, evitando submeter o paciente a intervenções cujo sofrimento resultante seja muito maior do que o benefício eventualmente conseguido.

CÓDIGO CIVIL: TUTELA

Um tutor é nomeado para proteger filhos menores em caso de morte dos pais ou perda do poder familiar.

CÓDIGO CIVIL: CURATELA

O curador nomeado para proteger pessoas maiores de 18 anos que, por algum motivo, não tenham capacidade de tomar decisões

RESPALDO CIVIL

Ninguém pode ser constrangido a submeter se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica (art. 15, Código Civil - Brasil)

RESPALDO CONSTITUCIONAL

Respeito a dignidade da pessoa humana (Art 1º inciso III)
Proibição do tratamento desumano (Art 5º inciso III)

EQUIDADE

Dar a cada indivíduo o que lhe é devido de acordo com suas necessidades.

CURADOR

Ninguém pode ser constrangido a submeter se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica (art. 15, Código Civil - Brasil)

Tabela 2: Termos e exlicações bioéticas sobre cuidados paliativos. Autoria própria, 2023.

Legislação

8. Conselho Federal de Enfermagem

CAPÍTULO II Dos deveres

Art. 48

Prestar assistência de Enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto.

Parágrafo único

Nos casos de doenças graves incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

9. Código de Ética Médico

Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é **permitido** ao médico **limitar** ou **suspender** procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para **aliviar sintomas** que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu representante legal.

Capítulo I Princípios Fundamentais

Artigos XXII

Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.

Capítulo IV Relação com paciente e familiares:

Art 1º

É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

- §1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação
- §2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário
- §3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião médica

Art 2º

O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.

Art 41 °

É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.

Parágrafo único

Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal.

10. Conselho Regional de Psicologia

A atuação do psicólogo em CP requer competências técnicas, éticas e pessoais peculiares que transitam pela **assistência**, **capacidade de atuação interprofissional**, sendo essencial seu papel de **mediação** e **fortalecimento do trabalho em equipe** e de **contribuição**, inclusive para a construções relacionadas a implantação de políticas públicas e privadas na área.

RECOMENDAÇÕES DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES DO PSICÓLOGO(A) PALIATIVISTA » 2022

Acessar: www.paliativo.org.br

11. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Art. 3°

A Fisioterapia em Cuidados Paliativos é um componente do tratamento integrado que pode ser executada em todos os níveis de atenção à saúde, em qualquer cenário de cuidado em saúde, devendo o fisioterapeuta se capacitar para atuar de forma autônoma, ou em equipe multidisciplinar, em instituições públicas, privadas, filantrópicas, entre outras.

I.

A abordagem em Cuidados Paliativos deverá ser oferecida por todos os fisioterapeutas, sempre que em atendimento a pacientes com doenças ameaçadoras da vida, para prevenção ou alívio de situações simples de sofrimento físico, psicossocial ou espiritual.

12. Conselho Regional de Nutricionistas

O Suporte Nutricional (SN) deverá possibilitar não só os **meios e as vias de alimentação** necessários como também o **controle de sinais e sintomas**, relacionados com a alimentação, sem esquecer todas as considerações éticas e o significado que a alimentação adquire para o doente e sua família em cuidados paliativos (ALMEIDA ET AL.; 2020).

TRABALHAR COM OFERTA PROTEICA QUE MELHOR CONFORTE O PACIENTE

Para a adequação das necessidades nutricionais, o nutricionista deve estar atento para, quando o paciente é diagnosticado e está em tratamento, a conduta deve ser baseada na **oferta de nutrientes em qualidade e quantidade adequadas**, visando **restaurar ou manter o estado nutricional, reparar tecidos, prevenir infecções e promover uma sensação de bem-estar**.

Entretanto, à medida que **o fim se aproxima**, o alimento pode continuar a ser ofertado, porém o objetivo principal está direcionado à **qualidade de vida, ao conforto e ao alívio do sofrimento**, não mais como um tratamento ativo para promover a adequação nutricional (CASTRO et al., 2017).

Diretivas antecipadas de vontade

13. Diretivas antecipadas de vontade (DAV)

Documento público que manifesta a vontade de uma pessoa com intenção de **regularizar acerca dos cuidados, tratamentos e procedimentos médicos e terapêuticos** que deseja, ou não, ser submetida, caso esteja inconsciente por uma doença ou acidente, a DAV serve para **assegurar que a vontade do declarante seja observada** enquanto ainda vivo, porém, inconsciente.

RESOLUÇÃO Nº 1995/2012

Art 1º

Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.

Art. 2º

Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar - se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade.

- § 1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico.
- § 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares.
- § 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de consenso entre estes, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, caso exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender esta medida necessária e conveniente.

Comunicação

14. Protocolo de comunicação

S	<i>Setting up</i>	Preparando-se para o encontro
P	<i>Perception</i>	Percebendo o paciente
I	<i>Invitation</i>	Convidando para o diálogo
K	<i>Knowledge</i>	Transmitindo as informações
E	<i>Emotions</i>	Expressando emoções
S	<i>Strategy and Summary</i>	Resumindo e organizando estratégias

Tabela 3: Protocolo SPIKES

LINO, C. A. et al. Uso do protocolo Spikes no ensino de habilidades em transmissão de más notícias. Revista brasileira de educação medica, v. 35, n. 1, p. 52-57, 2011.

- 1** Conheça a biografia do paciente: seus valores, princípios e sua história
- 2** Como a doença é vista e experienciada pelo paciente
- 3** Compreender o momento de instalação da doença
- 4** Analisar o impacto que a doença proporcionou ou irá proporcionar nos projetos de vida do paciente
- 5** Atente-se ao: Direito de saber x Necessidade de saber

Nos pacientes de **fim de vida**, atente-se a **como o paciente/família recebe a informação** e **como ele reage**, observando principalmente se há falas com fantasias de imortalidade, desejos de sobrevivência (pode abordar a questão religiosa neste tópico) e com a sobrevivência dos desejos (o que o paciente deseja realizar até o momento do fim de sua vida).

EVITAR PALAVRAS COMO “RETIRADA” OU “DESCONTINUIDADE” DE CUIDADOS

A comunicação deve ser transmitida com **cuidado** e **sensibilidade**, em um **ambiente de tranquilidade** que proporcione a manifestação sincera de apoio, no **tempo e ritmo da pessoa e da família** e sempre demonstrando abertura para dúvidas e questionamentos, tanto quanto forem necessários.

ALGUNS TÓPICOS PRECISARÃO SER RELEMBRADOS AO PACIENTE/FAMÍLIA, POIS É COMUM O PACIENTE/FAMÍLIA NÃO ESTAR 100% CONSCIENTE DE SUA TERMINALIDADE O TEMPO TODO

Medidas assistências para CP na UTI

15. Indicações para internação em UTI de pacientes em cuidado paliativo

As indicações são:

- Evento agudo ameaçador a vida em paciente sem diretivas claras
- Controle de sintomas com necessidade monitoração frequentes
- Uso de medicamentos que não podem ser usados na enfermaria conforme guidelines (ex sedação paliativa)
- Doença aguda (internação prolongada, > 14 dias UTI?)
- Idade > 80 anos
- Comorbidades clínicas significativas ou status funcional ruim
- Proporcionalidade para realização de procedimentos invasivos (GTM, HD, TQT, etc.)
- VM prolongada
- Encefalopatia anóxica
- Estresse familiar dificultando tomada de decisão
- Desmame de VM em paciente fase final de vida
- Desacordo na metas de cuidados / diretivas entre paciente e familiares
- Quando requerido pelo paciente/ família/ substituto legal
- Paciente com diretivas questionando limitações no cuidado.

16. Priorização da internação durante a permanência na UTI

PRIORIDADE	EXPLICAÇÃO
Prioridade 1	Sem restrição terapêutica, alta chance recuperação
Prioridade 2	Sem restrição terapêutica, precisa monitorização pelo alto risco necessitar intervenção imediata
Prioridade 3 *	Baixa chance recuperar ou com restrição terapêutica, com necessidade intervenção suporte à vida

PRIORIDADE	EXPLICAÇÃO
Prioridade 4*	Com restrição terapêutica, necessidade monitorização com alta risco necessitar intervenção imediata
Prioridade 5*	Doença em fase terminal sem chance recuperação

Tabela 4: Critérios de prioridade do CFM Resolução CFM 2.156/2016.

 Avaliar se houve decisão para limitar ou retirar terapias de manutenção da vida com priorização para cuidados de fim de vida?

RESPOSTA	SIGNIFICADO
NÃO	-
SIM, ORN	Ordem de não ressuscitação cardiopulmonar apenas.
SIM, não intensificar	Não aumentar a intensidade de um tratamento de suporte de vida atualmente em uso. Nem iniciar um novo tratamento de manutenção da vida se tal tratamento for considerado no futuro.
SIM, limitar	Decisão preterminada de não implementar tratamentos que seriam considerados necessários: intubação endotraqueal, ventilação mecânica, expansão volêmica (IV), transfusão maciça (mais de três concentrados de hemácias), uso de vasopressores, ressuscitação cardiopulmonar, terapia renal substitutiva.
SIM, retirar	Descontinuação dos tratamentos que haviam sido implementados anteriormente

Tabela 5: Critérios de prioridade do CFM Resolução CFM 2.156/2016.

17. Medidas de conforto em UTI no final de vida

- Transição de tratamento prolongador vida para medidas de conforto
- Terapia de controle de sintomas
- Manejo de sintomas físicos, psicológicos e espirituais
- Doença não passível de cura ou estabilização
- Minimizar procedimentos invasivos e desconfortáveis

Importante

- Identificar principal cuidador/ responsável legal
- Atentar para diretivas de cuidados/ código azul
- Manejo adequado de sintomas (semelhante a pacientes fora da UTI)
- Reunião com paciente e familiares e profissionais envolvidos no cuidado com o paciente
- Avaliação de sintomas dor, dispnéia, distúrbio do sono, ansiedade, etc
- Limitações - avaliar sintomas: Intubação, contenção, agitação, etc

18. Prognóstico

Nos cuidados paliativos, embora o prognóstico seja um elemento crucial para as decisões de condução, há uma ênfase mais significativa no **diagnóstico** e na **terapêutica**. Ambos são valorizados por possibilitarem uma abordagem mais personalizada, adaptada às **necessidades individuais de cada paciente**.

O prognóstico é mensurado a partir da escala **Karnofsky Performance Scale: KPS** - **usada para pacientes oncológicos**, que classifica os pacientes de acordo com **grau de suas inaptidões** ou **deficiências funcionais**. Quanto menor a classificação na escala, pior a expectativa de recuperação de enfermidades ou retorno às atividades normais.

Graduação (%)	Significado
100	Normal, ausência de queixas, sem evidências de doença
90	Capaz de realizar atividades normais, com sinais e sintomas mínimos da doença
80	Atividade normal com esforço e alguns sinais ou sintomas da doença. Incapacidade para grande esforço físico, mas consegue deambular
70	Não requer assistência para cuidados pessoais, mas é incapaz de realizar atividades normais, como tarefas caseiras e trabalhos ativos
60	Requer assistência ocasional, mas consegue realizar a maioria dos seus cuidados pessoais
50	Requer considerável assistência e frequentes cuidados médicos
40	Incapacitado, requer cuidados pessoais e assistência. Autocuidado limitado. Permanece mais de 50% do horário vígil, sentado ou deitado
30	Severamente incapacitado, com necessidade de tratamento de suporte permanente, embora a morte não seja iminente
20	Paciente muito doente, completamente incapaz, com necessidade de tratamento de suporte permanente, confinado ao leito
10	Moribundo, processo de morte progredindo rapidamente

Tabela 5: Escala de funcionalidade de Karnofsky

DE HOLLANDA, B. C. Funcionalidade de idosos com diagnóstico de câncer através da Escala de Desempenho de Karnofsky / Functionality of elderly people diagnosed with cancer using the Karnofsky Performance Scale. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 3, p. 14098-14106, 2021.

Outra escala utilizada para o prognóstico é a **Palliative Performance Scale: PPS** que classifica a **capacidade** do paciente em realizar **atividades básicas de vida diária** e documentar o seu declínio.

Os cuidados paliativos podem ser apropriados para pacientes com pontuação **PPS inferior a 70%**. Para estes pacientes, a sobrevivência por mais de 6 meses é improvável.

Quadro 1 – Palliative Performance Scale (PPS)					
%	Deambulação	Atividade e evidência de doença	Autocuidado	Ingesta	Nível da consciência
100	Completa	Atividade normal e trabalho, sem evidência de doença	Completo	Normal	Completo
90	Completa	Atividade normal e trabalho, alguma evidência de doença	Completo	Normal	Completo
80	Completa	Atividade normal com esforço, alguma evidência de doença	Completo	Normal ou reduzida	Completo

70	Reduzida	Incapaz para o trabalho, doença significativa	Completo	Normal ou reduzida	Completo
60	Reduzida	Incapaz para <i>hobbies</i> / trabalho doméstico, doença significativa	Assistência ocasional	Normal ou reduzida	Completo ou períodos de confusão
50	Maior parte do tempo sentado ou deitado	Incapacitado para qualquer trabalho, doença extensa	Assistência considerável	Normal ou reduzida	Completo ou períodos de confusão
40	Maior parte do tempo acamado	Incapaz para a maioria das atividades, doença extensa	Assistência quase completa	Normal ou reduzida	Completo ou sonolência, +/- confusão
30	Totalmente acamado	Incapaz para qualquer atividade, doença extensa	Dependência completa	Normal ou reduzida	Completo ou sonolência, +/- confusão
20	Totalmente acamado	Incapaz para qualquer atividade, doença extensa	Dependência completa	Mínima a pequenos goles	Completo ou sonolência, +/- confusão
10	Totalmente acamado	Incapaz para qualquer atividade, doença extensa	Dependência completa	Cuidados com a boca	Sonolência ou coma, +/- confusão
0	Morte	-	-	-	-

Tabela 5: Escala de performance paliativa
Manual de cuidados paliativos- Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2012.

19. Limitações Terapêuticas

SUPORTE VENTILATÓRIO

É a retirada de ventilação mecânica invasiva de um paciente com uma condição irreversível uma vez que se tenha decidido que **medidas invasivas de tratamento são incapazes de atingir o objetivo desejado.**

Deve ser de maneira **consensual** fundamentada em parâmetros clínicos para garantir **controle de sintomas**, permitindo **evolução natural** da doença (ortotanásia) - importante salientar que não tem como objetivo a eutanásia, pois a causa da morte é a própria evolução natural pela doença de base do paciente.

- É imprescindível saber prognosticar
- Considerar valores da família e do paciente

EXTUBAÇÃO TERMINAL

Retirada **imediate** do tubo orotraqueal (TOT) após aspiração de vias aéreas.

DESMAME VENTILATÓRIO TERMINAL

Redução de parâmetros ventilatórios (fio2=21% peep=0, reduz VC) **sem retirada imediata do TOT**, ajuste de opióides e sedativos para controle de sintomas e após 1 - 6h retirada do TOT.

Tais procedimentos são de iniciativa médica.

Planejamento antes da extubação

- Controle de sintomas (dor, náuseas, etc.)
- Garantir analgesia adequada (opioides)
- Garantir sedação adequada (benzodiazepínico)
- Prevenir sintomas respiratórios (sororoca, estridor, dispneia, sialorreia, diurético, anticolinérgico, corticoide)
- Minimizar dúvidas: conversa clara com familiares, equipe multiprofissional, detalhar possíveis desfechos, sinais esperados sem desconforto para paciente e conversar sobre possíveis desfechos (morte nos próximos minutos ou horas, por exemplo).

No procedimento

- Visitas liberadas
- Monitores desligados
- Ordem de NÃO RCP registrada em prontuário
- Permitir um tempo a família para despedida antes da retirada de suporte
- Estimular despedidas, rituais religiosos
- Suspende: HD, transfusão sangue, DVA, NPT, NE, ATB, hidratação EV e coleta de exames.
- Reduzir parâmetros: VC, Fio2, Peep
- A cada momento checar desconforto > morfina e sedação s/n
- Extubar para ar ambiente/ evitar VNI
- Observar sinais de dor e desconforto no paciente (sedação paliativa se necessário).

ANTIBIOTICOTERAPIA

- Se o objetivo do paciente é **prolongar sua vida tanto quanto possível** ou até data específica (nascimento de uma criança, graduação de um filho), e os benefícios do uso de antimicrobianos superam a carga, **considerar**.
- Pacientes têm o **direito de descontinuar** qualquer tratamento médico mesmo que efetivo.
- A continuação ou não de antibióticos é uma **decisão médica** altamente contextualizada no fim de vida e deveriam ser retirados de pacientes em **hospice** ou que desejam o foco no **conforto**.
- Pacientes em fim de vida, onde os objetivos do cuidado são **manejo dos sintomas, melhora do conforto e otimização da qualidade de vida** e não o prolongamento **evitar o início e a manutenção** da antibioticoterapia.
- O tratamento da infecção de trato urinário é o que mais melhora em relação ao controle de sintomas.
- Realização de cultura é necessária para indicação de antibióticos e coletar o exame antes da terapia.
- Se não melhorar o quadro infeccioso em 48h, discutir com infectologista.

NUTRIÇÃO ARTIFICIAL E HIDRATAÇÃO ARTIFICIAL

Muitas vezes a oferta de alimentos para melhorar a qualidade de vida pode **não ser válida** para pacientes em final de vida (dias ou semanas).

Não há evidência de que a nutrição enteral promova qualquer benefício no que se refere à LPP, sobrevida, risco de mortalidade, qualidade de vida, funcionalidade, comportamento.

Sempre **avaliar os desejos do paciente e da família**, e verificar os **objetivos do cuidado**.

Famílias que consideram a alimentação e a hidratação como tendo valor simbólico que se estende além dos limites de cuidados médicos devem ter seu **ponto de vista respeitado** desde que **não se entre em conflito com os desejos previamente expressos** do paciente.

Pode **manter** ou **ofertar** para o paciente **valores mínimo** de infusão de hidratação e nutrição para **conforto familiar**, visando a **não maleficência** para o paciente

SEDAÇÃO PALIATIVA

Administração deliberada de fármacos sedativos com intuito de **reduzir nível de consciência para aliviar sintomas refratários e incontroláveis**, que não respondem aos tratamentos convencionais e são apresentados por pacientes portadores de doenças progressivas e irreversíveis e que se encontrem **sob cuidados de fim de vida**.

Indicada apenas para **sintomas refratários**. A mesma deve ser discutida em conjunto com todos os aspectos que envolvem a sedação paliativa devem ser discutidos com o **paciente** e/ou **familiares** e com a **equipe envolvida** no cuidado, antes que a mesma seja iniciada, assim como deve ser detalhadamente registrada em prontuário.

Pontos importantes

- Uso de sedativos e não analgésicos (**não utilizar opioides para sedação**).
- **Alívio** e **controle** de sintomas (físicos, espirituais, emocionais e sociais).
- Sempre **monitorizar o paciente**.
- Avaliar se o paciente precisa de sedação contínua ou intermitente.
- A duração normalmente é de 48 - 96h.
- A primeira droga de escolha para sedação paliativa é o **midazolam** e a dose deve ser titulada com acompanhamento frequente dos sinais clínicos do paciente (50mg 10 ml - Iniciar a 0,4-0,8mg/h).
- Outras que podem ser usadas: Clorpromazina e Propofol.

Quanto a indicação, responder às seguintes perguntas

- O paciente apresenta doença avançada progressiva e irreversível?
- O paciente possui indicação de cuidados paliativos, com alinhamento de priorização de medidas de conforto em detrimento de medidas invasivas?
- O paciente apresenta sintoma/desconforto importante?
- As causas potencialmente reversíveis para o quadro foram tratadas?
- A terapia medicamentosa e não medicamentosa para controle deste sintoma está otimizada?

Se **todas** as respostas forem “**sim**”, considerar o início de sedação paliativa.

Fluxograma 1: Fluxograma de indicação para sedação paliativa
Fontes: adaptado de Cherny et al. (2009) e Cherny (2014). Cherny (2014)

Titulação de midazolam

A sedação só deve ser indicada em pacientes que estejam desconfortáveis, desta forma objetiva-se um início de ação rápido e por isso está indicado o bolus inicial.

Administrar bolus de 2 a 5 mg de midazolam (HDC ou EV)

Iniciar infusão de midazolam em BIC 1 mg/h

Titular dose, com aumento de 1mg a cada 15 minutos, até atingir o conforto do paciente.

Reavaliar

Confortável ?

Não

Sim

Repetir bolus de 2 mg e aumentar velocidade de infusão em 1 mg/h

Manter velocidade de infusão

Reavaliar paciente e velocidade de infusão diariamente

Sugestões de soluções

Midazolam ampola de 50 mg/10 mL: diluir duas ampolas (100 mg) em 80 mL de soro fisiológico (obtem-se solução de 100 mL com 100 mg de midazolam).

Midazolam ampola de 15 mg/3 mL : diluir 4 ampolas (60 mg) em 48 mL de soro fisiológico (obtem-se solução de 60 mL com 60 mg de midazolam)

Fluxograma 2: Titulação de Midazolam para sedação paliativa
Fontes: adaptado de Cherny et al. (2009) e Cherny (2014);
adaptado de DE PROTOCOLOS, S.; ÁREAS, T. (2020).

A dose máxima a ser utilizada é de **20 mg/h**. Caso se atinja essa dose, associe clorpromazina

Cuidados ao iniciar a sedação paliativa

- Registrar adequadamente em **prontuário** (hora de início, indicação, comunicação com paciente e/ou familiares e reavaliações).
- Reavaliar regularmente até controle efetivo dos sintomas. Após, fazer avaliações diárias. Ter pelo menos **uma avaliação médica diária** para pacientes confortáveis, junto com **avaliação de enfermagem em cada turno** (manhã, tarde e noite).
- Realizar sondagem vesical de alívio conforme necessário, **somente se houver bexigoma**. Se a sondagem de alívio tornar-se muito frequente (duas ou mais vezes ao dia), é aconselhável avaliar a possibilidade de inserção de sonda vesical de demora.
- Realizar hidratação da pele e mudanças de decúbito.
- Manter medidas para proteção ocular.
- Manter paciente limpo e seco.
- Manter medidas de higiene, como trocas de fralda, banho e higiene oral.
- A medição dos sinais vitais pode ser reduzida para **2 a 3 vezes ao dia**. Quando o paciente está em fase terminal, a vigilância rigorosa dos sinais vitais não é necessária. No entanto, durante esse momento difícil para a família, é crucial que a equipe dialogue com eles sobre a progressão da doença e a proximidade da morte. Deve ser enfatizado que medidas como aferição da pressão arterial e observação da respiração continuarão a ser realizadas, a fim de evitar a impressão de negligência nos cuidados. É essencial esclarecer que alterações nos sinais vitais podem ser indicativas da aproximação do fim da vida do paciente. A menos que o paciente esteja desconfortável, a principal intervenção será fornecer suporte e informações à família. Se o paciente manifestar desconforto, como gemidos, dificuldade respiratória ou expressão facial de dor, a verificação dos sinais vitais pode ser útil para compreender melhor a causa do desconforto.
- Priorizar a avaliação do conforto por meio do padrão respiratório, presença de gemidos e/ou agitação, e expressão facial de dor. Recomenda-se utilizar a **Escala de Agitação-Sedação de Richmond (RASS)** para avaliar a agitação.
- Interromper a monitorização da glicemia capilar em horários específicos devido ao desconforto que pode causar. Dialogar com a família sobre a não recomendação desse procedimento em estágios avançados da vida, oferecendo apoio para lidar com eventuais preocupações.

- A equipe multiprofissional está disponível para fornecer esclarecimentos à família sobre as medidas adotadas para controlar os sintomas, discutir possíveis sinais que o paciente pode apresentar, oferecer suporte para lidar com angústias, sentimentos e expectativas, e fornecer orientações práticas relacionadas ao processo de óbito, entre outros tópicos.
- Incentivar a realização de **visitas para permitir despedidas**, avaliando a viabilidade de coordenar com a instituição a possibilidade de **liberar visitas fora do horário**, desde que de maneira organizada.

HIPODERMÓCLISE

Administração de medicamentos e/ou hidratação no tecido **subcutâneo**. É uma solução disponível, menos dolorosa e eficaz para o tratamento de patologias e de sintomas, no cuidado de fim de vida, principalmente nos idosos com pele frágil.

É recomendada principalmente em situações em que a administração por **via oral não é possível** e há **desafios na obtenção de um acesso venoso** adequado. Além disso, também é indicada quando o paciente já possui um acesso endovenoso (EV) utilizado para medicação contínua, sem a possibilidade de obter outro acesso EV para outras medicações.

Deve ser evitada em situações em que há incompatibilidade de medicação pela via subcutânea, recusa por parte do paciente, presença de anasarca, caquexia extrema, lesão ou alteração cutânea no local da punção, edema, infecção ou irritação local, áreas previamente expostas à radioterapia ou submetidas a linfadenectomia, assim como em casos de emergência que demandem reposição rápida de volume e em situações de plaquetopenia severa.

Locais de punção

Existe um limite máximo de fluido permitido para ser administrado em 24 horas para cada região do corpo, em que o tecido subcutâneo pode ser puncionado.

Figura 4: Locais de administração e volumes na infusão de hipodermoclise
Fonte: Azevedo (2017)

Materiais necessários

- luva de procedimento;
- solução antisséptica (álcool 70% ou clorexidine alcoólico);
- algodão ou gase não estéril;
- cateter não agulhado (n. 22 ou 24 gauges);
- agulha para aspiração;
- seringa (3 mL a 10 mL);
- soro fisiológico (ampola de 10 mL);
- filme transparente (preferencialmente), micropore ou esparadrapo para fixação;
- extensor intermediário de uma ou duas vias (se disponível).

Técnica de punção

1. Instruir o paciente e seus familiares sobre o procedimento, destacando que é comum ocorrer edema no local da punção após a administração da medicação devido ao mecanismo de absorção da via de administração.
2. Lavar as mãos e separar o material.
3. Preencher o extensor intermediário (se estiver disponível) com soro fisiológico 0,9% e manter a seringa conectada preenchida com 5 ml de soro fisiológico 0,9%. Caso o extensor possua duas vias, manter a outra via obstruída.

4. Examinar os pontos de punção e selecionar a área mais apropriada. O local escolhido deve estar afastado de proeminências ósseas e articulações, e, caso a punção seja realizada no abdômen, deve estar a uma distância de 5 cm do umbigo.
5. Calçar as luvas e realizar antisepsia com solução antisséptica e gaze não estéril ou algodão.
6. Segurar uma dobra de pele (suficiente para sentir o subcutâneo) e inserir o cateter na dobra com o bisel voltado para cima, mantendo um ângulo de 45 graus. A direção da punção deve ser centrípeta, isto é, de fora para dentro. Ao inserir metade do cateter, reduzir a angulação e completar a introdução do cateter. Retirar o mandril do cateter após a punção.
7. Verificar a posição do cateter através da aspiração para garantir que não atingiu um vaso sanguíneo (nenhum retorno de sangue ao aspirar). Infundir de 2 a 3 mL de soro fisiológico; durante a administração, é possível sentir um abaulamento formando-se na extremidade do cateter. Esses são indicativos de uma punção bem-sucedida. Se houver resistência ou o paciente relatar dor intensa durante a infusão, o cateter pode estar no músculo; nesse caso, é necessário remover o dispositivo e realizar uma nova punção, mantendo uma distância mínima de 5 cm da punção anterior. Se houver retorno de sangue durante a aspiração, retirar o dispositivo e realizar uma nova punção.
8. Fixar o dispositivo utilizando cobertura transparente estéril. Caso este material não esteja disponível, utilizar micropore ou esparadrapo. Em ambientes hospitalares, é aconselhável ocluir o óstio da punção com gaze estéril. Importante identificar o curativo com a data, hora e responsável pela punção.
9. Manter a extensão do cateter (ou do extensor intermediário, se disponível) com conector valvulado ou tampa oclusora.
10. Após a administração da medicação, deve-se infundir de 3 a 5 mL de soro fisiológico 0,9% para lavar o lúmen do cateter.
11. Anotar o procedimento em prontuário (descrever tipo do dispositivo utilizado, o calibre do cateter, localização e tipo de fixação).

Cuidados após a punção

- **Lavar as mãos antes e depois** de manipular o cateter. Efetuar a **antisepsia da via de acesso** sempre que abrir o sistema (friccionando gaze ou algodão embebido em álcool 70% ao redor do óstio do lúmen do acesso).

- Trocar o conector valvulado do sistema conforme **rotina institucional**.
- Proteger o local da punção com plástico quando for realizar o banho.
- A literatura não apresenta um consenso sobre o tempo de permanência ideal do cateter no tecido subcutâneo, com variações entre 2 e 11 dias. Recomenda-se sincronizar a frequência da troca do dispositivo com as diretrizes estabelecidas pela comissão de controle de infecção do serviço.
- Substituir a cobertura transparente a cada **sete dias**. Se estiver usando micropore ou esparadrapo, a troca deve ser realizada diariamente.
- Trocar o dispositivo e a cobertura antes dos respectivos prazos **na presença de sinais flogísticos**. Uma nova punção deve ser realizada com no mínimo 5 cm de distância do local prévio.
- Observar o volume total de fluido permitido em cada ponto de punção. Se for preciso, efetuar múltiplas punções ou discutir a possibilidade de reduzir o volume de fluido com a equipe médica.
- Caso o paciente esteja com medicação de horário e soroterapia contínua, deixar uma punção para medicação e outra para soroterapia.

Medicações, soluções e diluições

MEDICAMENTOS				
Nome	Dose	Diluição sugerida	Tempo de infusão sugerido	Observação
Ampicilina	1g/dia	SF 0,9% 100 mL	60 minutos	
Cefepima	1 g 12/12h ou 8/8h	SF 0,9% 100 mL	60 minutos	
Cefotaxima	500 mg/dia	SF 0,9% 100 mL	60 minutos	
Ceftazidima	500 mg/dia	SF 0,9% 100 mL		
Ceftriaxone	1 g 12/12h	SF 0,9% 100 mL	60 minutos	Potencial para irritação local.
Dexametasona	4 a 24 mg/dia	SF 0,9% 50 mL	30 minutos	Potencial para irritação local. Realizar em sítio exclusivo.
Dimenidrinato B6	50 a 100 mg/dia	SF 0,9% 100 mL	60 minutos	Potencial para irritação local. Realizar em sítio exclusivo.
Dipirona	1 a 2 g até de 6/6h	SF 0,9% 20 mL	Em bolus, lentamente.	Realizar em sítio exclusivo. Diluir o máximo tolerado.
Escopolamina	40 a 120 mg/dia	Se bolus: diluir 1 mL de medicamento em 1 mL de SF 0,9%. Se infusão contínua: SF 0,9% 50 a 250 mL	Se bolus: lentamente. Se infusão contínua: velocidade conforme prescrição médica.	Não confundir com a apresentação combinada com dipirona
Fenobarbital	100 a 600 mg/dia	SF 0,9% 100 mL	60 minutos	Pode causar dor e irritação local, infundir lentamente. Realizar em sítio exclusivo.

Tabela 6: Medicações compatíveis com a hipodermoclise

Adaptado de Azevedo (2017) e Pontalti et al. (2021). Legendas: SF – Soro Fisiológico; SG – Soro Glicosado.

MEDICAMENTOS				
Nome	Dose	Diluição sugerida	Tempo de infusão sugerido	Observação
Furosemida	20 a 140 mg/dia	SF 0,9% 10 mL	Em bolus, lentamente	
Haloperido	0,5 a 30 mg/dia	SF 0,9% 5 mL. Se a solução preparada tiver concentração de haloperidol ≥ 1 mg/ mL, recomenda-se usar água destilada como diluente (risco de precipitação com SF 0,9%)	Em bolus, lentamente	Risco de precipitação com SF 0,9% (vide campo “diluição sugerida”).
Meropenem	50% da dose oral	Se intermitente: diluir uma ampola em SF 0,9% 10 mL (pode ser diluído até 50 mL conforme tolerância do paciente). Se infusão contínua: SF 0,9% 50 a 250 mL	Se intermitente: lentamente. Se infusão contínua: velocidade conforme prescrição médica.	Irritante. Recomenda-se sítio exclusivo. Monitorar sítio de punção pelo alto risco de irritação local. Considerar trocar sítio de punção a cada 24 ou 48 horas
Metoclopramida	30-120 mg/dia	SF 0,9% 50 mL	30 minutos	Potencial para irritação local.
Midazolam	1-5 mg (bolus) 10-120 mg/dia (contínuo)	SF 0,9% 10 mL (bolus) SF 0,9% 250 mL (infusão contínua)	Em bolus, lentamente; Contínua: velocidade conforme prescrição médica.	Pode causar irritação local
Morfina	Dose inicial: 2 a 3 mg 4/4h (se bolus) ou 10 a 20 mg/dia (se infusão contínua).	Se bolus: não requer diluição. Se infusão contínua: SF 0,9% 100mL	Se bolus: lentamente. Se infusão contínua: velocidade conforme prescrição médica.	
Octreotide	300-900 mcg/dia	Se bolus: SF 0,9% 5 mL. Se infusão contínua: SF 0,9% 100 mL	Se bolus: lentamente. Se infusão contínua: velocidade conforme prescrição médica.	Armazenamento em refrigerador – atentar para que se atinja a temperatura ambiente antes da administração. Recomenda-se sítio exclusivo.
Ondansetrona	8 a 24 mg/dia	SF 0,9% 50 mL	30 minutos	
Tramadol	100 a 400 mg/dia	Se bolus: SF 0,9% 20 mL. Se infusão contínua: SF 0,9% 100 mL.	Se bolus: lentamente. Se infusão contínua: velocidade conforme prescrição médica.	

Tabela 7: Medicações compatíveis com a hipodermoclise

Adaptado de Azevedo (2017) e Pontalti et al. (2021). Legendas: SF – Soro Fisiológico; SG – Soro Glicosado.

SOLUÇÕES				
Medicamento	Dose	Diluição sugerida	Tempo de infusão sugerido	Observação
Soro Fisiológico 0,9%	Até 1500 mL/24h por sítio		Velocidade máxima 62,5 mL/h	Atentar para o volume máximo permitido na área puncionada
glicofisiológico	Até 1500 mL/24h por sítio		Velocidade máxima 62,5 mL/h	Atentar para o volume máximo permitido na área puncionada
Soro glicosado 5%	Até 1000 mL/24h por sítio		Velocidade máxima 62,5 mL/h	Atentar para o volume máximo permitido na área puncionada . Recomenda-se sítio exclusivo. Atentar para tolerância do paciente (dor)
Cloreto de sódio 20% (NaCl 20%)	10 mL/dia	SF 0,9% ou SG 5% 1000 mL	Como sempre requer diluição em SF 0,9% ou SG 5%, a velocidade máxima é de 62,5 mL/h.	Sempre requer diluição.

Tabela 8: Soluções compatíveis com a hipodermoclise

Adaptado de Azevedo (2017) e Pontalti et al. (2021). Legendas: SF – Soro Fisiológico; SG – Soro Glicosado.

NÃO RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR

Uma ordem para não ressuscitação arquivada no prontuário da pessoa por um médico informa à equipe que a ressuscitação cardiorrespiratória (RCP) **não deve ser realizada**.

Como a RCP não é realizada, outras medidas de ressuscitação que se seguem (como estímulos elétricos ao coração e respiração artificial através da inserção de um tubo de respiração) também serão evitadas. Essa ordem deve ser útil na **prevenção de tratamento desnecessário e não desejado** no fim da vida. A taxa de sucessos de RCP próximo ao fim da vida é extremamente baixa.

Outros tratamentos (por exemplo, tratamento com antibiótico, transfusões, diálise ou uso de ventilador) que podem prolongar a vida, podem ainda ser fornecidos. Dependendo da doença da pessoa, esses outros tratamentos têm geralmente maior probabilidade de serem bem-sucedidos que RCP.

O tratamento que mantém a pessoa sem dor e confortável (chamado de cuidado paliativo) sempre deve ser fornecido.

Referências Bibliográficas

- Pontalti G, Lima e Silva EC, Santos L, Santos LM. Guia prático de hipodermóclise em cuidados paliativos. Porto Alegre: Editora Essência; 2021. 116 p.
- Pontalti G, Rodrigues ES, Firmino F, Fabris F, Stein MR, Longaray VK. Via subcutânea: segunda opção em cuidados paliativos. Rev. HCPA [Internet]. 2012 [cited 2023 Jul 16];32(2). Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/hcpa/article/view/26270/19181>
- RECOMENDAÇÕES DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES DO PSICÓLOGO(A) PALIATIVISTA » 2022 » www.paliativo.org.br
- RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995>
- RESOLUÇÃO COFEN N 564/2017. Disponível em: <http://www.coren-es.org.br/codigo-de-etica>
- RESOLUÇÃO Nº 539, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 – Dispõe sobre a atuação do fisioterapeuta em ações de Cuidados Paliativos e dá outras providências. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=21543>
- Schildmann E, Schildmann J Palliative sedation therapy a systematic literature review and critical appraisal of available guidance on indication and decision making J Palliat Med 2014 May 17 5 601 11
- Vidal FK, Oselame GB, Neves EB, Oliveira EM. Hipodermóclise: revisão sistemática da literatura. Rev. Atenção Saúde [Internet]. 2015 [cited 2023 Mar 17];13(45). Disponível em: https://www.seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/2953/1784
- WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Palliative Care. Cancer control: knowledge into action: WHO guide for effective programs. Module 05. Genève, 2007.
- Roth AR, Canedo AR Introduction to hospice and palliative care. Prim care 2019 sep; 46 (3):287-302.
- Buss MK, Rock LK et al. Understanding Palliative care and Hospice: a review for primary care providers. Mayo Clin Proc. 2017 Feb; 92 (2): 280-286.
- Schlick CJR Bentrem DJ. Timing of palliative care: When to call for a palliative care consult. J. Surg Oncol. 2019 Jul; 120 (1): 30-34.
- Norton SA, Hogan LA, Holloway RG, et al. Proactive palliative care in the medical intensive care unit: effects on length of stay for selected high-risk patients. Crit Care Med 2007; 35:1530.
- Campbell ML, Guzman JA. Impact of a proactive approach to improve end-of-life care in a medical ICU. Chest 2003; 123:266.
- Campbell ML, Guzman JA. A proactive approach to improve end-of-life care in a medical intensive care unit for patients with terminal dementia. Crit Care Med 2004; 32:1839.
- Mosenthal AC, Weissman DE, Curtis JR, et al. Integrating palliative care in the surgical and trauma intensive care unit: a report from the Improving Palliative Care in the Intensive Care Unit (IPAL-ICU) Project Advisory Board and the Center to Advance Palliative Care. Crit Care Med 2012; 40:1199.
- Nelson JE, Curtis JR, Mulkerin C, et al. Choosing and using screening criteria for palliative care consultation in the ICU: a report from the Improving Palliative Care in the ICU (IPALICU) Advisory Board. Crit Care Med 2013; 41:2318.
- Cox CE, Curtis JR. Using Technology to Create a More Humanistic Approach to Integrating Palliative Care into the Intensive Care Unit. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193:242.
- Schlick CJR Bentrem DJ. Timing of palliative care: When to call for a palliative care consult. J. Surg Oncol. 2019 Jul; 120 (1): 30-34.

Referências Bibliográficas

- Pontalti G, Lima e Silva EC, Santos L, Santos LM. Guia prático de hipodermóclise em cuidados paliativos. Porto Alegre: Editora Essência; 2021. 116 p.
- Pontalti G, Rodrigues ES, Firmino F, Fabris F, Stein MR, Longaray VK. Via subcutânea: segunda opção em cuidados paliativos. Rev. HCPA [Internet]. 2012 [cited 2023 Jul 16];32(2). Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/hcpa/article/view/26270/19181>
- RECOMENDAÇÕES DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES DO PSICÓLOGO(A) PALIATIVISTA » 2022 » www.paliativo.org.br
- RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995>
- RESOLUÇÃO COFEN N 564/2017. Disponível em: <http://www.coren-es.org.br/codigo-de-etica>
- RESOLUÇÃO Nº 539, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 – Dispõe sobre a atuação do fisioterapeuta em ações de Cuidados Paliativos e dá outras providências. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=21543>
- Schildmann E, Schildmann J Palliative sedation therapy a systematic literature review and critical appraisal of available guidance on indication and decision making J Palliat Med 2014 May 17 5 601 11
- Vidal FK, Oselame GB, Neves EB, Oliveira EM. Hipodermóclise: revisão sistemática da literatura. Rev. Atenção Saúde [Internet]. 2015 [cited 2023 Mar 17];13(45). Disponível em: https://www.seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/2953/1784
- WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Palliative Care. Cancer control: knowledge into action: WHO guide for effective programs. Module 05. Genève, 2007.
- Roth AR, Canedo AR Introduction to hospice and palliative care. Prim care 2019 sep; 46 (3):287-302.
- Buss MK, Rock LK et al. Understanding Palliative care and Hospice: a review for primary care providers. Mayo Clin Proc. 2017 Feb; 92 (2): 280-286.
- Schlick CJR Bentrem DJ. Timing of palliative care: When to call for a palliative care consult. J. Surg Oncol. 2019 Jul; 120 (1): 30-34.
- Norton SA, Hogan LA, Holloway RG, et al. Proactive palliative care in the medical intensive care unit: effects on length of stay for selected high-risk patients. Crit Care Med 2007; 35:1530.
- Campbell ML, Guzman JA. Impact of a proactive approach to improve end-of-life care in a medical ICU. Chest 2003; 123:266.
- Campbell ML, Guzman JA. A proactive approach to improve end-of-life care in a medical intensive care unit for patients with terminal dementia. Crit Care Med 2004; 32:1839.
- Mosenthal AC, Weissman DE, Curtis JR, et al. Integrating palliative care in the surgical and trauma intensive care unit: a report from the Improving Palliative Care in the Intensive Care Unit (IPAL-ICU) Project Advisory Board and the Center to Advance Palliative Care. Crit Care Med 2012; 40:1199.
- Nelson JE, Curtis JR, Mulkerin C, et al. Choosing and using screening criteria for palliative care consultation in the ICU: a report from the Improving Palliative Care in the ICU (IPALICU) Advisory Board. Crit Care Med 2013; 41:2318.
- Cox CE, Curtis JR. Using Technology to Create a More Humanistic Approach to Integrating Palliative Care into the Intensive Care Unit. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193:242.
- Schlick CJR Bentrem DJ. Timing of palliative care: When to call for a palliative care consult. J. Surg Oncol. 2019 Jul; 120 (1): 30-34.